

ОБРАЗОВАНИЕ Δ^0 -ИЗОБАР В ОБЛАСТИ ФРАГМЕНТАЦИИ МИШЕНИ И СНАРЯДА В $\alpha^{12}\text{C}$ -ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 4.2 ГЭВ/с НА НУКЛОН

К. Олимов

Физико-технический институт АН РУз, г. Ташкент.

А.Р. Курбанов

Джизакский государственный педагогический университет, г. Джизак.

З. К. Ботиров

Джизакский государственный педагогический университет, г. Джизак.

А.И. Суванов

Физико-технический институт АН РУз, г. Ташкент.

Экспериментальных данных по образованию Δ -изобар в адрон- и ядро-ядерных соударениях при высоких энергиях мало [1-6]. В этих работах показано, что ширина массы Δ -изобары в среднем на $\sim 30\%$ меньше ($\Gamma = 85-95$ МэВ), чем таковая ($\Gamma = 120$ МэВ) для изобар, рожденных в нуклон-нуклонных или пион-нуклонных соударениях. Эта величина, на самом деле, является усредненным значением ширины массы Δ -резонансов, образованных в области фрагментации ядра-мишени и снаряда. Впервые в работе [7] в $n^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 ГЭВ/с проводилось исследование образования Δ^0 -резонанса отдельно в области фрагментации мишени и области фрагментации снаряда. Ширина массы Δ^0 -изобары, образованной в области фрагментации мишени оказалась равной 47 ± 2 МэВ, что в 2.5 раза меньше ширины дельта резонанса, образованного в столкновениях свободных нуклонов. Для интерпретации этого явления была выдвинута гипотеза о том, что внутри ядра мишени ядерный потенциал не позволяет изобаре распасться до момента покидания ею ядерного потенциала. Было показано, что время жизни Δ^0 -изобары, образованной внутри ядра мишени состоит из двух частей: время прохождения через ядро и время распада

свободной Δ^0 -изобары. В связи с этим представляет определенный интерес исследование образования Δ^0 -резонанса отдельно в области ядра-мишени и в области снаряда в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с. Сравнивая эти данные с результатами работы [7], мы можем установить зависимость характеристик этих изобар от типа снаряда, так как ядра мишени и первичный импульс на нуклон в обоих экспериментах идентичны.

В настоящей работе представлены новые экспериментальные данные о различных характеристиках Δ^0 -изобар, образованных во взаимодействиях ядер гелия-4 с ядрами углерода при импульсе 4.2 ГэВ/с на нуклон, не разделяя областей фрагментации и отдельно в области фрагментации мишени и снаряда.

Экспериментальный материал получен с помощью 2 м пропановой пузырьковой камеры (ДТПК-500) Лаборатории высоких энергий ОИЯИ (Дубна, Россия), облученной пучком ядер гелия-4 при импульсе 4.2 ГэВ/с на нуклон на Дубненском синхрофазотроне и состоит из полностью измеренных 11974 $\alpha^{12}\text{C}$ -событий.

Все отрицательные частицы считались π^- -мезонами. Примеси электронов и K^- -мезонов не превышают 4% от общего числа отрицательных частиц, отнесенных к π^- -мезонам. Протоны и π^+ -мезоны визуально идентифицируются до импульсов протонов $p < 750$ МэВ/с. Нижние границы регистрации протонов и заряженных пионов в ДТПК-500 составляют, соответственно 140 МэВ/с и 55 МэВ/с. В эксперименте средняя относительная погрешность измерения импульсов заряженных пионов не превышает 11%, а протонов – 5%.

Для разделения быстрых протонов и π^+ -мезонов [8,9] мы использовали изотопическую инвариантность сильных взаимодействий. В нашем случае и в снаряде (^4He) и в ядре-мишени (^{12}C) числа протонов и нейтронов равны друг другу, поэтому все характеристики π^+ -мезонов и π^- -мезонов, образованных в $\alpha^{12}\text{C}$ -взаимодействиях должны быть идентичными. Поэтому для определения веса быстрых π^+ -мезонов $W(\pi^+)$ среди быстрых однозарядных положительных

частиц было использовано отношение нормированного на число событий импульсного спектра отрицательных пионов из $\alpha^{12}\text{C}$ -соударений к таковому для однозарядных положительных частиц из этих же соударений для соответствующих интервалов импульса заряженных пионов, т.е.

$$W(\pi^+) = \frac{\frac{\Delta N(\pi^-(\alpha\text{C}))}{N_{\text{собр}}\Delta P}}{\frac{\Delta n(z=1^+(\alpha\text{C}))}{N_{\text{собр}}\Delta P}},$$

тогда вес протона равен $W(p) = 1 - W(\pi^+)$.

Таким образом, мы статистически восстановили различные характеристики быстрых π^+ -мезонов ($p > 750$ МэВ/с) и протонов в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с.

Разделение областей фрагментации мишени и снаряда проводилось согласно критериям работы [7]: если импульс протона находится в интервале $0.22 < p < 1.25$ ГэВ/с, то он относился к области фрагментации мишени, и если $p \geq 1.25$ ГэВ/с – к области фрагментации снаряда. Нижняя граница обрезания по импульсу задана для исключения т.н. «испарительных» протонов от рассмотрения.

Измеренные импульсы протонов и пионов были использованы для расчета инвариантной массы (M) $p\pi^-$ -пары, которая определялась из соотношения:

$$M^2 = (E_p + E_\pi)^2 - (\mathbf{P}_p + \mathbf{P}_\pi)^2, \quad (1)$$

где E_p, E_π – энергия и импульс протона и пиона,

соответственно.

Известно, что в адрон-ядерных взаимодействиях при высоких энергиях невозможно выделять Δ^0 -изобары с помощью стандартной методики аппроксимации разности нормированного фонового спектра инвариантной массы $p + \pi^-$ пары и экспериментального релятивистской формулой Брейт-Вигнера. По-видимому, это связано с большим числом ложных комбинаций и зависимостью формы импульсного спектра протонов от их числа в событии. В

связи с этим для выделения Δ^0 -изобары в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с, мы использовали процедуру, приведенную в [10].

Известно, что при распаде Δ -изобары на лету угол α между вылетающим протоном и пионом в лабораторной системе координат определяется соотношением:

$$\cos\alpha = \frac{1}{p_p p_\pi} \left(E_p E_\pi - \frac{M_\Delta^2 - M_\pi^2 - M_p^2}{2} \right), \quad (2)$$

где p_p – и p_π – импульсы протона и пиона, E_p – и E_π – их энергии, и $M_\Delta = 1232 \text{ МэВ}/c^2$. Это значение было сравнено с косинусом экспериментально измеренного угла β между векторами импульсов протона и π^- -мезона

$$\cos\beta = \frac{\mathbf{p}_p \mathbf{p}_\pi}{p_p p_\pi}. \quad (3)$$

Далее было построено экспериментальное распределение по инвариантной массе пар ($p\pi^-$) dn/dM , используя критерий:

$$\Delta\varepsilon = |\cos\alpha - \cos\beta| \quad (4)$$

где ε – параметр обрезания, теоретически лежащий в интервале $[0, 2]$. При этом, чем точнее измерены импульсы протона и пиона, тем ниже должен быть верхний предел этого интервала.

Экспериментальные распределения были получены, используя вышеуказанный критерий, путем комбинирования протонов и пионов в каждом отдельном событии. Фоновые распределения строились по тем же критериям, что и экспериментальные распределения, но комбинировались протоны и пионы, подобранные случайным образом из разных событий. Для учета влияния топологии событий при получении фоновых распределений комбинировались события с равными множественностями протонов. Число разыгранных фоновых комбинаций по каждому изучаемому резонансу было в пять и более раз больше, чем соответствующее число комбинаций в экспериментальном распределении. При сравнении с экспериментальными спектрами, фоновые распределения

нормировались на число комбинаций в эксперименте. Чтобы получить массовое распределение Δ^0 -резонанса, было проанализировано распределение разности между спектрами экспериментальных и фоновых инвариантных масс, данным соотношением

$$D(M) = \frac{dn}{dM} - a \frac{dn^b}{dM} \quad (5)$$

где a – это нормировочный фактор.

Известно, что ошибки в определении эффективной массы влияют на экспериментально наблюдаемую форму и ширину резонансной кривой. Учет вызванных экспериментальными погрешностями искажений в теоретической кривой, описывающей резонанс, был осуществлен путем интегрирования этой кривой с функцией разрешения в виде кривой Гаусса:

$$BW(M) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{m_p+m_\pi} BW(m) \frac{1}{\sigma(m)} \exp\left(-\frac{(M-m)^2}{2\sigma^2(m)}\right) dm \quad (6)$$

где $BW(M)$ – релятивистская формула Брейт-Вигнера [13], которая имеет вид

$$BW(M) = \frac{\Gamma M M_\Delta}{(M^2 - M_\Delta^2)^2 + \Gamma^2 M^2} \quad (7)$$

где M_Δ – и Γ – масса и ширина Δ -изобары.

Зависимость дисперсий от массы определялась выражением:

$$\sigma(m) = 6.32 + 0.073 * (m - m_p - m_\pi)$$

где m_p – и m_π – масса протона и π^- -мезона. Здесь значения инвариантной массы m и массы частиц – m_p и m_π берутся в МэВх.

Набор распределений $D(M)$ для различных значений параметров ε и a фитировался выражением (6) и значение χ^2 было найдено для каждого фита. Параметры M_Δ и Γ были определены путем минимизации разности (5). Был найден набор из двух параметров ε и a для каждого экспериментального спектра, полученного при их различных значениях. Наилучшие значения параметров ε и

a были определены из анализа поведения функции $\chi^2(\varepsilon, a)$ путем нахождения ее минимума.

На рис. 1 показано распределение Δ^0 -изобар по инвариантной массе π^-p -пар в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с без разделения протонов на области фрагментации снаряда и мишени. Сплошная кривая – результат аппроксимации экспериментального спектра по инвариантной массе π^-p -пар формулой (7). Как видно из рис. 1 согласие экспериментального спектра и теоретической кривой довольно хорошее.

Рис. 1. Спектр инвариантной массы π^-p -пар в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с при значениях параметров $a = 0.51$ и $\varepsilon = 0.12$. Сплошная кривая – результат аппроксимации экспериментального спектра формулой (7)

Найденные значения параметров M_0 и Γ_0 Δ^0 -изобары в результате аппроксимации вместе с аналогичными данными по Δ^0 -изобаре, образованной в $p^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 ГэВ/с) [7] приведены в табл. 1. В табл. 1 также приведены средние множественности этих изобар, а также доли заряженных пионов, образованных от их распада. В последнем столбце табл. 1 приведено среднее значение величины хи-квадрат (степень согласия теоретической кривой и экспериментальных точек) на число степеней свободы. Как видно из табл. 1 в

пределах статистических погрешностей совпадают массы и ширины Δ^0 -изобар, образованных в $n^{12}\text{C}$ - и $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях. Однако средние множественности Δ^0 -изобар и доли отрицательных пионов, образованных от распада этой изобары в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях заметно больше, чем таковые в нейтрон-углеродных соударениях. Это связано с тем, что в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях среднее число взаимодействующих нуклонов снаряда заметно больше, чем в нейтрон-углеродных взаимодействиях.

Таблица 1. Значение массы M_Δ , ширины массы Γ и средние множественности $\langle n_\Delta \rangle$ Δ^0 ($\alpha^{12}\text{C}$)- и Δ^0 ($n^{12}\text{C}$)-изобар, а также доли (w) отрицательных пионов соответственно, рожденных от распада этих резонансов

Тип соударения	M_Δ , МэВ	Γ , МэВ	$\langle n_\Delta \rangle$	W (в %)	$\chi^2/\text{ч.с.с.}$
$\alpha^{12}\text{C}$	1230 ± 2	89 ± 5	0.49 ± 0.01	48.3 ± 0.7	0.47
$n^{12}\text{C}$	1234 ± 3	81 ± 6	0.21 ± 0.01	33.0 ± 2.0	0.20

Теперь перейдем к анализу характеристик Δ^0 -изобары, образованной в области фрагментации мишени.

Рис. 2. Спектр инвариантной массы π^-+p пар в области фрагментации мишени в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с при значениях параметров $a = 0.40$ и $\varepsilon = 0.22$. Сплошная кривая – результат аппроксимации экспериментального спектра формулой (7).

На рис. 2 показан спектр инвариантной массы π^-p -пар в области фрагментации ядра мишени в $\alpha^{12}\text{C}$ -взаимодействиях при 4.2 А ГэВ/с. Сплошная кривая – результат аппроксимации экспериментального спектра по инвариантной массе π^-p -пар формулой (7). Как видно из рис. 2 согласие экспериментального спектра и теоретической кривой удовлетворительное.

Найденные в результате аппроксимации значения параметров M_0 и Γ_0 Δ^0 -изобары вместе с аналогичными данными по Δ^0 -изобаре, образованной в нейтрон-углеродных соударениях [7] приведены в табл. 2. Там же приведены и данные по доле отрицательных пионов, образованных от распадов Δ^0 -изобар, а также их средние множественности.

Таблица 2. Значение массы M_Δ , ширины массы Γ и средние множественности Δ^0 -изобар в области фрагментации мишени в $\alpha^{12}\text{C}$ - и $n^{12}\text{C}$ -соударениях, а также доли (w) отрицательных пионов, рожденных от распада этих резонансов

Тип соударения	M_Δ , МэВ	Γ , МэВ	$\langle n_\Delta \rangle$	W (в %)	$\chi^2/\text{ч.с.с.}$
$\alpha^{12}\text{C}$	1235 ± 1	54 ± 2	0.28 ± 0.01	$28. \pm 1.0$	0.33
$n^{12}\text{C}$	1233 ± 1	47 ± 2	0.11 ± 0.01	17.0 ± 1.0	0.40

Из табл. 2 видно, что в пределах статистических погрешностей массы, ширины масс, Δ^0 -изобар, образованных в области фрагментации мишени $\alpha^{12}\text{C}$ -и $n^{12}\text{C}$ -соударений, совпадают. Однако средние множественности Δ^0 -изобар, а также доли отрицательных пионов, образованных от распада этих изобар в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях заметно больше, чем в $n^{12}\text{C}$ -взаимодействиях, что, как было указано выше, связано с большим числом участников во взаимодействии нуклонов снаряда в первом случае по сравнению со вторым. Из табл. 2 также видно, что ширины массы этих резонансов в среднем 2.4 раза меньше, чем ширина Δ -изобар, образованных в столкновениях свободных нуклонов.

Рис. 3. Спектр инвариантной массы $\pi^- p$ -пар в области фрагментации снаряда в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с, при значениях параметров $a = 0.65$ и $\varepsilon = 0.10$. Сплошная кривая – результат аппроксимации экспериментального спектра формулой (7).

На рис. 3 показан спектр инвариантной массы $\pi^- p$ -пар в области фрагментации снаряда в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с, при значениях параметров $a = 0.1$ и $\varepsilon = 0.65$. Сплошная кривая – результат аппроксимации экспериментального спектра формулой (7).

Как видно из рис. 3 согласие экспериментального спектра и теоретической кривой довольно хорошее. Найденные значения параметров M_0 и Γ_0 Δ^0 -изобары в результате аппроксимации вместе с другими характеристиками Δ^0 -изобар, образованных в области снаряда в $n^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 ГэВ/с приведены в табл. 3.

Таблица 3. Значения массы M_Δ , ширины массы Γ и средние множественности Δ^0 -изобар в области фрагментации снаряда в $\alpha^{12}\text{C}$ - и $n^{12}\text{C}$ -соударениях, а также доли (W) отрицательных пионов, рожденных от распада этих резонансов

Тип соударения	M_{Δ} , МэВ	Γ , МэВ	$\langle n_{\Delta} \rangle$	W (в %)	$\chi^2/\text{ч.с.с.}$
$\alpha^{12}\text{C}$	1227 ± 2	112 ± 9	0.21 ± 0.01	20.2 ± 1.2	0.42
$n^{12}\text{C}$	1231 ± 5	131 ± 14	0.10 ± 0.01	16.0 ± 1.0	0.40

Как видно из табл. 3 в пределах статистических погрешностей значение массы и ширины Δ^0 -изобар совпадают с таковыми для Δ^0 -изобары, образованной в столкновениях свободных нуклонов ($\Gamma=120$ МэВ). Средние множественности Δ -изобар и доли отрицательных пионов, образованных от распада этих изобар в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях существенно больше, чем в нейтрон-углеродных столкновениях.

Результаты исследования образования Δ^0 -изобары в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях при 4.2 А ГэВ/с и сравнения их с аналогичными данными, полученными в $n^{12}\text{C}$ -соударениях при эквивалентной энергии на нуклон, можно кратко сформулировать следующим образом.

1. Установлено, что:

- значения массы этих резонансов для целого ансамбля и для областей фрагментации мишени и фрагментации снаряда в пределах статистических погрешностей оказались одинаковыми и совпадают друг с другом;

- ширины масс этих резонансов, образованных в области фрагментации ядра мишени, оказались в среднем, 2.3 раза меньше ширины Δ -резонансов, образованных в столкновениях свободных нуклонов;

- ширины масс этих резонансов, образованных в области фрагментации снаряда в пределах статистических погрешностей, оказались совпадающими с шириной Δ -резонансов, образованных в столкновениях свободных нуклонов.

2. Уменьшение ширины Δ^0 -резонансов в области фрагментации ядра мишени связано с воздействием ядерного потенциала, препятствующего их распаду внутри ядра.

3. Определены средние множественности Δ^0 -резонансов и доли (в %) отрицательных пионов, образованных в $\alpha^{12}\text{C}$ - и $n^{12}\text{C}$ -соударениях, которые оказались соответственно равными 0.49 ± 0.01 ; 0.21 ± 0.01 и $48.3 \pm 0.7\%$; $33 \pm 2.0\%$. Такое большое различие в средней множественности Δ^0 -резонанс, а также в доли отрицательных пионов, образованных от распада Δ -резонансов в этих соударениях связано с большим числом участников во взаимодействии первичных нуклонов в $\alpha^{12}\text{C}$ -соударениях по сравнению с $n^{12}\text{C}$ -взаимодействием.

Таким образом, можно заключить, что средняя множественность Δ^0 -изобар и доли отрицательных пионов, образованных от распада этих резонансов положительно зависят от массового числа снаряда, а среднее значение массы и её ширины некоррелированы с массовым числом снаряда.

Цитированная литература

1. Kh. Olimov, S.L. Lutpullaev, K. Olimov, K.G. Gulamov. *Physical Review C*, Vol 75 067901 (2007).
2. Kh. K. Olimov. *Physical Review C*, Vol 76 055202 (2007).
3. Kh. K. Olimov. *Physics of Atomic Nuclei*, 2008 Vol 71 Pages 93-97
4. Kh. K. Olimov *Physics of Atomic Nuclei*, 2010 Vol 73 Pages 433-442
5. Kh. K. Olimov, M.Q Haseeb. *The European Physical Journal A*, 2011 Vol-47 Pages 1-16
6. Kh. K. Olimov, Mahnaz Q. Haseeb, Imran Khan. *Physics of Atomic Nuclei*, Vol. 75, No. 4, pp. 479-487 (2012); Kh. K. Olimov, Mahnaz Q. Haseeb, Imran Khan, A. K. Olimov, and V. V. Glagolev. *Physical Review C* 85, 014907 (2012).
7. Kosim Olimov et al., *International Journal of Modern Physics E* Vol. 30, No. 10, 2150086 (2021).
8. К. Олимов, Р.Н. Бекмирзаев, В.И. Петров и др., *ДАН РУз* №4, 29 (2011).
9. K. Olimov, K. G. Gulamov, A.K. Olimov et al., *Intern. J. Mod. Phys. E* **29**, 2050058 (2020).
10. D. Krpić, et al., *Phys. Rev.* 2002, C **65**, 034909-1.